

darajasini baholash yoki monitoring qilishning

—Milliy dasturi yaratilmaganligi, hududlar kesimida yoshlar tomonidan u yoki bu fanni o'zlashtirish darajasining sifati va sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar ko'lamini belgilab borish va tegishli islohotlar o'tkazish imkoniyatini cheklab qo'ymoqda. Shuningdek, boshlang'ich va umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi o'qitish darajasining islohotlar tempidan ortda qolayotganligi yaqin kelajakda malakali kadrlar tanqisligini keltirib chiqaradi. Shuni inobatga olgan holda quyidagi takliflarni amalga oshirish joiz deb hisoblaymiz: 1. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda o'quvchilar uchun TIMSS olimpiadalari joriy qilish; 2. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda o'quvchi yoshlar bilimlari darajasini baholash yoki monitoring qilishning eTIMSS, ePIRLS deb nomlangan platformalarini yaratish; 3. Ilm-fan yutuqlarining eng ilg'or natijalari va adabiyotlarning ingliz tilida nashr qilinishini inobatga olgan holda, maktablarda ingliz tilini o'rgatuvchi turli xorijiy dasturlarni tatbiq etish masalasini ko'rib chiqish; 4. Maktabgacha ta'lim hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi guruh va sinflardaxalqaro tajribada sinalgan usullardan kelib chiqqan holda o'quvchilar sonining maksimal hamda minimal ko'rsatkichlarini belgilab qo'yish; 5. Maktab dars jadvaliga Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish uchun alohida dars soati qo'shilib, o'quvchilarni tayyorlash; 6. Malaka oshirish insitutlarida o'qituvchilarni xalqaro tadqiqotlar bo'yicha malakaga ega bo'lishlari uchun malaka oshirish kurslarini joriy etish;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akiba, M., LeTendre, G.K., & Scribnyer, J.P. (2007). Teacher quality, opportunity gap, and national achievement in 46 countries. *Educational Researcher*, 36(7), 369–387.
2. Andyers, Y., Rossbach, H.G., Weinyert, S., Ebyert, S., Kugyer, S., Lehl, S., & von Maurice, J. (2012). Home and preschool learning environments and their relations to the development of early numeracy skills. *Early Childhood Research Quarterly*, 27(2), 231–244.
3. Barrows, S., Petyerson, P.E., & West, M.R. (2017). What do parents think of their children's schools? *Education Next*, Spring 2017, pp. 8-17.
4. Baumyert, J., Kuntyer, M., Blum, W., Brunnyer, M., Voss, T., Jordan, A., & Tsai, Y.-M. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. *American Educational Research Journal*, 47(1), 133–180.

PEDAGOG KADRLARNI INNOVATION FAOLIYATGA TAYYORLASH

B.R. Adizov

p.f.d., professor BuxDu huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi direktori

Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish, takomillashtirish ehtiyoji bilan bu jarayonni amalga oshiruvchi o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasining talab darajasida emasligi o'rtasidagi pozitiv (ijobiy) ziddiyatlar natijasida pedagogikada "innovatsiya", "innovation faoliyat", "innovator", "innovation pedagogika", "ta'limda innovation jarayonlarni boshqarish" kabi tushunchalar XX asrning 60-yillarida AQSh va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida "Ta'lim texnologiyasi tushunchasi e'tirof etilgan vaqtda paydo bo'ldi. I.Shumpater va N.Kondratevlar "innovatsiya" tushunchasining ilk va ulkan nazariyachilaridan hisoblansalar, K.Angelovskiy, V.A.Slasyonin va boshqalar o'z ilmiy tadqiqotlarida innovation faoliyat pedagogik faoliyatning alohida shakli ekanligini isbotlashgaharakat qildilar va bu borada muayyan natijalarga erishgan olimlar deb tan olindilar.

Innovatsiya (ing.innovations-kiritilgan yangilik, ixtiro) maqsadga qaratilgan o'zgarish bo'lib, qo'llanish sohasidagi tizimni bir holatdan sifat jihatidan yangi holatga o'tkazish, uni tubdan takomillashtirishni, innovation jarayon-yangilikni yaratish, o'zlashtirish, qo'llash va tarqatishdagi kompleks faoliyatni anglatadi. Pedagogik adabiyotlarda innovatsiya jarayonining uyidagi bosqichlari qayd etiladi: 1.Yangi g'oya tug'ilishi yoki konsepsiyasini paydo qilish

bosqichi, u kashfiyot bosqichi deb ham yuritiladi.

2. Ixtiro qilish, ya'ni yangilik yaratish bosqichi.

3. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llay bilish bosqichi.

4. Yangilikni yoyish, uni keng tadbiiq etish bosqichi.

5. Muayyan sohada yangilikning hukmronlik qilish bosqichi. Bu bosqichda yangilik o'zining yangiligini yo'qotadi, uning samara beradigan muqobili paydo bo'ladi.

6. Yangi muqobillik asosida, almashtirish orqali yangilikning qo'llanish doirasini qisqartirish bosqichi.

Pedagogik innovatsiyada R.N.Yusufbekova innovatsion jarayon tuzulmasining uch blokini farqlaydi.

1-blok. Pedagogikadagi yangini ajratish bloki. Bunga pedagogdagi yangi, pedagogik yangilikning tasnifi, yangini yaratish shart-sharoiti, yangilikning me'yorlari, yangining uni o'zlashtirish va foydalanishga tayyorligi, an'ana va novatorlik, pedagogikadagi yangini yaratish bosqichlari kiradi.

2-blok. Yangini idrok qilish, o'zlashtirish va baholash bloki: pedagogik hamjamiyatlar, yangini baholash va uni o'zlashtirish jarayonlarining rang-barangligi, pedagogikadagi konservatorlik va novatorlik, innovatsiyalar muhiti, pedagogik jamiyatlarning yangini idrok etish va baholashga tayyorligi.

3-blok. Yangidan foydalanish va uni joriy etish bloki, ya'ni yangini tatbiq etish, foydalanish va keng joriy etish qonuniyatlari va turlaridir.

Oliy maktabdagi innovatsion jarayonlar V.A.Slastenin, M.M.Levina, M.Y.Vilenskiy va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan. Oliy maktab innovatsion jarayonlari negizida quyidagi yondashuvlarni belgilash mumkin: madaniyatshunoslik jihatidan (insonni bilishning ustuvor rivojlanishi) yondashuv; shaxsiy faoliyat jihatidan (ta'limdagi yangi texnologiyalar) yondashuv; ko'p subyektli (dialogik) yondashuv, kasbiy tayyorgarlikni insonparvarlashtirish; individual-ijodiy (o'qituvchi va talabalarining o'zaro munosabatlari) yondashuv.

Oliy maktabda innovatsion faoliyatning subyektli o'qituvchi, uning shaxsiy imkoniyati hisoblanadi. Bunda o'qituvchi shaxsining ijtimoiy-madaniy, intellektual va axloqiy imkoniyatlari yuksak ahamiyatga molik bo'ladi. Hozirgi jamiyat, madaniyat va ta'lim taraqqiyoti sharoitida o'qituvchi innovatsion faoliyatiga zarurat tug'ildi.

O'qituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarga bog'liq. Unga o'qituvchining tayinli muloqoti, aks fikrlarga nisbatan beg'araz munosabat, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Buning natijasida o'qituvchi o'z bilim va ilmiy faoliyatini ta'minlaydigan keng qamrovli mavzu (motiv)ga ega bo'ladi.

O'qituvchi faoliyatida o'z-o'zini faollashtirish, o'z ijodkorligi, o'z-o'zini bilish va yaratuvchiligi mavzu (motiv)lar muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'qituvchi shaxsining kreativligini shakllantirish imkoniyatini beradi. Yangilik kiritishning muhim sharti muloqotning yangi vaziyatini tug'dirishdir. Muloqotning yangi vaziyati-bu o'qituvchining o'z mustaqillik mavqeyini mustahkamlashga, dunyoga, pedagogika faniga, o'ziga bo'lgan yangi munosabatni yarata olish qobiliyatidir. O'qituvchi o'z nuqtayi nazarlariga o'ralashib qolmaydi, u pedagogik tajribalarning boy shakllari orqali ochilib, mukammallashib boradi. Bunday vaziyatlarda o'qituvchining fikrlash usullari o'zgarib boradi, hissiy tuyg'ulari rivojlanadi. Keyingi sharti – bu o'qituvchining madaniyat va muloqotga shayligi. O'qituvchining innovatsion faoliyati voqelikni o'zgartirishga, uning muammolari va usullarini yechishni aniqlashga qaratilgandir.

O'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot namunasining o'zgarishi innovatsion faoliyat shartlaridan biridir. Yangi munosabatlar an'analarda bo'lganidek, qistovlar, hukmga bo'ysunish kabi unsurlardan xoli bo'lishi lozim. Ular tenglarning ham hamkorligi, o'zaro boshqarilishi, o'zaro yordam shaklida qurilgan bo'lishi darkor. Ular munosabatlaridagi eng muhim xususiyati bu o'qituvchi va talabaning ijoddagi hamkorligidir.

JISMONIY TARBIYA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH SAMARADORLIGI

Ikramov Amirbek Aminovich

p.f.f.d. (PhD), dotsent, (BuxDPI ilmiy bo'limi boshlig'i)

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarning jismoniy tarbiya fanidan bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan raqamli texnologiyalar haqida so'z boradi. Bunda darslarda qo'llaniladigan metodlar va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi haqida fikrlar bayon qilingan.

Аннотация: В статье говорится о цифровых технологиях, направленных на развитие знаний и умений школьников по физическому воспитанию. В нем изложены представления о методах, используемых на уроках и интеграции цифровых технологий.

Annotation: The article talks about digital technologies aimed at developing students' knowledge and skills in physical education. In it, the ideas about the methods used in the lessons and the integration of digital technologies are stated.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, ta'lim, o'qitish samaradorligi, raqamli texnologiyalar, simulyator.

Jahon ilg'or xorijiy ta'lim tizimlarida ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni axborot-kommunikatsiya vositalari orqali joriy etish amaliyoti XXI asrda barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, ta'lim oluvchilarning jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirish komponentlarini innovatsion yondashuv asosida yangilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada "Bolaga yo'naltirilgan ta'lim dastur"larida bolalar yoshini hisobga olish va mos holda mashg'ulotlarni tanlash, ta'lim-tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsion vositalardan keng foydalanilayotganligi, boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakatli o'yinlar yordamida jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirish, jismoniy tarbiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega.

Jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish samaradorligi bugungi kunda yuqori darajada hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar, jismoniy tarbiya fanini o'rganishning yanada sodda va ko'p tajribali yo'llarini o'z ichiga oladi.

Birinchi sabab, raqamli texnologiyalar, o'quvchilarning jismoniy tarbiya darslarida tushunchalarini yanada osonlashtiradi. Masalan, jismoniy tarbiya darslarida, interaktiv darsliklar va 3D model davom etishi mumkin bo'lgan videolar yaratish kabi ko'plab yangiliklar jismoniy tushunchalarini yanada tushunarliroq qiladi.

Ikkinchi sabab, raqamli texnologiyalar, o'quvchilarning jismoniy tarbiya fanidan hosil qilingan bilimlarini sinovdan o'tkazishga imkon beradi. Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulatsiya texnologiyalari o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini va fan bo'yicha tushunchalarini yanada yuqoriga ko'taradi.

Uchinchi sabab, raqamli texnologiyalar, jismoniy tarbiya fanidan o'qitish jarayonida tajribali o'qituvchilarga ham yordam beradi. O'quvchilarning tanqidini va bilim darajasini baholash, ularning yaxshi va noto'g'ri qilishlarini ko'rsatish, ularning yangilishlarini tushuntirish va ularning yaxshiroq o'rganishlari uchun tavsif qilish kabi ko'plab vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Barcha bu sabablar jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishni juda samarali va samimiy qiladi. Raqamli texnologiyalar, jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning tushunchalarini osonlashtirish, bilimlarini sinovdan o'tkazishga imkon berish va o'qituvchilarning o'quvchilarni tavsiflash va yaxshi o'rganishlarini ta'minlashga yordam beradi.

Jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning samaradorligi, talabalarga va o'qituvchilarga bir nechta afzalliklarni taqdim etadi. Raqamli texnologiyalar orqali talabalar, o'qituvchilar va ota-onalar o'zlarining jismoniy tarbiya darajalarini yanada oshirish uchun ko'p imkoniyatlarga ega.

Raqamli texnologiyalar orqali talabalar jismoniy tarbiya darslarida yangi tushunchalar olishlari mumkin. Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulyatsiya texnologiyalari o'quvchilarning teorik bilimlarini amaliyotga aylantirishga imkon beradi. Masalan, bir elektronika darsi davomida, elektronik loyihalar yaratishni o'rganish va ularni virtual muharrir